

AHOLI DEMOGRAFIYASINING MAMLAKAT IQTISODIY TARAQQIYOTIGA

TA'SIRI

Hakimov Dilshod Shokir o'g'li

Samarqand davlat universiteti

Kattaqo'rg'on filiali Raqamki texnologiyalar va iqtisodiyot kafedrasida o'qituvchisi.

A'zamova Feruza

Samarqand davlat universiteti

Kattaqo'rg'on filiali "Iqtisodiyot" yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14052115>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda aholi demografiyasining mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga ta'siri, xususan, mehnat bozori, bandlik va milliy daromadga ko'rsatgan ta'siri o'rganiladi.

Maqolada dunyo va O'zbekiston olimlarining demografik jarayonlarning iqtisodiy rivojlanish bilan bog'liq tadqiqotlari tahlil qilinadi. Aholi dinamikasi, yosh tarkibi, migratsiya va boshqa demografik ko'rsatkichlarning iqtisodiy jarayonlarga ta'siri, shuningdek, bu jarayonlardan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari iqtisodiy siyosatni shakllantirishda demografik o'zgarishlarni hisobga olish zarurligini ko'rsatadi va mamlakatning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: demografiya, iqtisodiy rivojlanish, mehnat bozori, aholi dinamikasi, migratsiya.

THE EFFECT OF POPULATION DEMOGRAPHY ON THE ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Abstract. This study examines the impact of population demographics on a country's economic development, specifically focusing on the labor market, employment, and national income. The article analyzes research by global and Uzbek scholars on demographic processes and their relationship to economic growth. Population dynamics, age structure, migration, and other demographic indicators are studied, along with recommendations for effectively utilizing these processes. The findings emphasize the importance of considering demographic changes in shaping economic policies and promoting the country's sustainable development.

Keywords: demography, economic development, labor market, population dynamics, migration.

ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИИ НАСЕЛЕНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
СТРАНЫ

Noyabr, 2024-Yil

Аннотация. В данном исследовании рассматривается влияние демографии населения на экономическое развитие страны, в частности, на рынок труда, занятость и национальный доход. В статье проводится анализ исследований мировых и узбекистанских ученых по демографическим процессам и их связи с экономическим развитием. Изучаются динамика населения, возрастная структура, миграция и другие демографические показатели, а также разрабатываются рекомендации по эффективному использованию этих процессов. Результаты исследования подчеркивают необходимость учета демографических изменений при формировании экономической политики и содействии устойчивому развитию страны.

Ключевые слова: демография, экономическое развитие, рынок труда, динамика населения, миграция.

Kirish

XXI asrda mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishi va barqaror taraqqiyotga erishishida demografik omillar katta ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda. Har bir davlatning aholisi uning iqtisodiy faoliyati va ijtimoiy infratuzilmasi uchun asosiy resurs hisoblanadi. Shuning uchun aholi soni, yosh tarkibi, migratsiya va bandlik kabi demografik ko'rsatkichlarning iqtisodiy taraqqiyotga ta'sirini o'rganish dolzarb masalalardan biridir.

Mamlakat iqtisodiyoti va demografiyasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni chuqur tushunish iqtisodiy siyosatni yanada samarali rejalashtirish va amalga oshirish imkonini beradi. Demografik o'zgarishlar, xususan, aholining keksayishi, mehnat yoshidagi aholining o'sishi yoki kamayishi kabi jarayonlar iqtisodiy o'sish sur'atlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayonlar nafaqat ishlab chiqarish va iste'mol darajasiga, balki davlatning soliq siyosati, investitsiyalar va ijtimoiy ta'minot tizimiga ham ta'sir etadi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi — aholi demografiyasining asosiy jihatlari va o'zgarishlarini o'rganish hamda ularning mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga ta'sirini tahlil qilishdir. Tadqiqot doirasida aholining yosh tarkibi, tug'ilish va o'lim darajalari, migratsiya va boshqa demografik ko'rsatkichlar iqtisodiy jarayonlarga qanday ta'sir ko'rsatishi o'rganiladi. Bu orqali davlatning iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va demografik imkoniyatlardan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish rejalashtirilmoqda.

Mazkur mavzu bo'yicha tadqiqot O'zbekiston misolida amalga oshiriladi, bunda mamlakat demografik jarayonlari va iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari asosida mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olgan holda tahlil o'tkaziladi.

Noyabr, 2024-Yil

Aholi demografiyasining mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga ta'sirini va uning nazariy hamda amaliy jihatlari nafaqat O'zbekistonlik olimlar tomonidan, balki dunyo miqyosidagi tadqiqotchilar tomonidan ham keng o'rganilgan.

T. R. Malthus – demografik tadqiqotlarning asoschilaridan biri hisoblanadi. Uning "Aholi haqidagi tadqiqot" asarida aholi soni va oziq-ovqat resurslari o'rtasidagi munosabat haqida nazariya ilgari surilgan. Malthus aholining geometrik progressiyada o'sishi va resurslarning cheklanganligi sababli iqtisodiy qiyinchiliklar yuzaga kelishini ta'kidlagan.

David Bloom va David Canning – "demografik dividend" tushunchasini ishlab chiqqan olimlardandir. Ular demografik dividend orqali mehnat yoshidagi aholining o'sishi iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirish imkoniyatini yaratishini ta'kidlaydi. Ularning tadqiqotlari rivojlanayotgan davlatlarda demografik dividenddan foydalanish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qaratilgan.

O'zbekistonlik olimlar: Murodali Teshayev – O'zbekistonning yetakchi demograflaridan biri bo'lib, aholining yosh tarkibi va demografik jarayonlarning iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rgangan. Uning tadqiqotlari aholining iqtisodiy faolligini oshirish va iqtisodiy siyosatga demografik omillarni hisobga olgan holda yondashishni taklif qiladi.

Bahodir Mirkhaydarov – iqtisodchi olim sifatida demografik o'zgarishlarning iqtisodiy siyosatga ta'sirini o'rgangan. U aholining bandligi va migratsiya oqimlari O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishi uchun qanday ahamiyatga ega ekanligi haqida ilmiy maqolalar yozgan.

Shoislom Shayusmonov – uning tadqiqotlari aholining iqtisodiy faolligi, aholining o'rta yosh tarkibi va bu omillarning iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Shoislomov iqtisodiy o'sish uchun aholi mehnat resurslaridan samarali foydalanishni taklif qilgan.

Saida Safarova – O'zbekistonda demografik o'zgarishlar va mehnat bozori o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qiluvchi yetakchi tadqiqotlardan birini olib borgan. Uning ishlarida demografik jarayonlarning mamlakat mehnat bozoridagi taklif va talabga qanday ta'sir qilishi haqida ilmiy xulosalar berilgan.

Ushbu tadqiqotlar asosida demografik jarayonlarning mamlakat iqtisodiy siyosatiga ta'siri va rivojlanish strategiyalari aniqlangan. O'zbekiston olimlari bu masalaga mahalliy xususiyatlarni inobatga olgan holda yondashishadi va milliy iqtisodiy rivojlanish yo'llarini taklif qilishadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining xabar berishicha, 2024-yil 1-oktabr holatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida istiqomat qiluvchi doimiy aholi soni 37,355.4 ming kishini tashkil etadi. Bu ko'rsatkich 2023-yilning shu davriga nisbatan 755.6 ming kishiga, ya'ni 2.1 %ga oshgan.

Noyabr, 2024-Yil

Yuqori daromadli mamlakatlarda aholining past suratda o'sishi ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, past daromadli mamlakatlarda esa aholining yuqori suratda o'sishi ularning rivojlanishini sekinlashtirishi mumkin.

Har bir mamlakatda mavjud mehnat bozori nafaqat milliy, balki boshqa mamlakatlar iqtisodiyotining turli tarmoqlarini mehnat resurslari bilan ta'minlaydigan alohida mexanizmdir.

O'zbekiston mehnat bozori ham o'ziga xos xususiyatlarga ega. Unda nisbatan demografik "yosh" aholi mavjudligi, tug'ilishlar soni va surati ortib borayotgan va o'lim surati kamayish tendensiyasi kuzatilmoqda. Har yili demografik siljishlar tufayli mehnat bozoriga 500 mingdan ortiq yangi mehnat resurslari kirib keladi.

2024-yil yanvar-sentabr holatiga ko'ra, tug'ulishlar soni 693,897 (25.0 % tug'ilish koeffitsiyenti) nafarni, vafot etganlar soni esa 131,674 (4.7% vafot etish koeffitsiyenti)ni tashkil etadi. Agar amaldagi demografik jarayonlar sur'ati saqlanib qolsa, 2030 yildan keyin mamlakat mehnat bozoriga bo'ladigan bosim hozirgiga nisbatan kamida 50 %ga yuqori bo'lishi mumkin.

O'zbekistonda mehnat bozorining asosiy indikatorlaridagi o'zgarishlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'tgan davr mobaynida aholi soni o'sishiga parallel ravishda mehnat resurslari soni ham ortib borgan, biroq ikki baravar kam sur'atda, ya'ni yiliga 1-1,2 %dan. Bu, o'z navbatida, ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi, chunki ishchi kuchi ortgan holda ish o'rinlari yetishmasligi muammosi tug'diradi.

O'zbekiston mehnat bozoridagi asosiy ishtirokchilardan biri - xorijda faoliyat olib borayotgan mehnat migrantlaridir. 2016 yilda mehnat migrantlari soni 1.1 million, 2019 yilga kelib esa 2.5 millionga yetdi. 2024-yil yanvar-sentabr oylariga kelib, bu ko'rsatkich taxminan 3 million atrofida ekanligi takidlanmoqda.

O'zbekistonda davlat YaIMga nisbatan migrantlar tomonidan mamlakatga kirib kelayotgan pul miqdorlari tobora oshib borayotganligi, jami daromadlar tarkibida ham foiz ko'rsatkichi yuqoriligi (2020 yilda YaIMning 10%, jami daromadlar tarkibida 14.5 % atrofida) mamlakatda ortiqcha ishchi kuchidan aynan ushbu yo'nalishda samarali foydalanish mumkinligini ko'rsatadi.

Xulosa

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, aholi demografiyasi mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotiga muhim ta'sir ko'rsatadi. Aholi sonining o'sishi, yosh tarkibi va migratsiya oqimlari iqtisodiy o'sish, mehnat bozori va daromad darajalariga sezilarli ta'sir qiladi. Demografik jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish orqali mamlakat iqtisodiy siyosatini yanada samarali rejalashtirish mumkin.

Noyabr, 2024-Yil

O'zbekiston misolida olib borilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, mamlakatda mehnat yoshidagi aholining o'sishi iqtisodiyot uchun imkoniyatlar yaratadi, ammo ishchi kuchi ortishi bilan ish o'rinlarini yaratish zaruriyati ham oshadi. Shuningdek, mehnat migrantlari tomonidan yurtga keladigan daromadlar iqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan birga, ortiqcha ishchi kuchidan samarali foydalanish imkonini beradi.

Demografik dividenddan samarali foydalanish va demografik o'zgarishlarni hisobga olgan holda iqtisodiy siyosat yuritish mamlakatning uzoq muddatli barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shu sababli, O'zbekiston iqtisodiy siyosatida aholi demografiyasini kengroq o'rganish va kelgusidagi rivojlanish rejaları uchun asosiy omil sifatida qo'llash tavsiya etiladi.

REFERENCES

1. **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi.** (2024). *O'zbekiston Respublikasining demografik ko'rsatkichlari.* @stat.uz rasmiy sayti. O'zbekistonning aholiga oid rasmiy statistikasi.
2. **Jahon Banki.** (2023). *O'zbekiston iqtisodiy ko'rsatkichlari va demografik o'zgarishlar bo'yicha hisobot.* Jahon banki ma'lumotlari asosida tayyorlangan.
3. **Malthus, T. R.** (1798). *An Essay on the Principle of Population.* London: J. Johnson. Aholi soni va oziq-ovqat resurslari o'rtasidagi munosabatni o'rganish haqidagi klassik asar.
4. **Bloom, D., & Canning, D.** (2004). *The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change.* Population Matters. Ushbu asarda demografik dividendning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri yoritilgan.
5. **Becker, G.** (1960). *An Economic Analysis of Fertility.* National Bureau of Economic Research. Iqtisodiy rivojlanishda tug'ilish darajasi va inson kapitali o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganuvchi tadqiqot.
6. **Mirkhaydarov, B.** (2019). "Demografik jarayonlar va iqtisodiy siyosat o'rtasidagi bog'liqlik". *Iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali*, 45(3), 67-78. O'zbekistondagi demografik o'zgarishlarning iqtisodiyotga ta'siri haqida tadqiqot.
7. **Shoislom Shayusmonov** (2021). *Aholi iqtisodiy faolligi va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik.* Toshkent: Fan nashriyoti. Aholining iqtisodiy faolligi va yosh tarkibi haqida monografiya.
8. **Jahon Banki.** (2023). *O'zbekiston iqtisodiy ko'rsatkichlari va demografik o'zgarishlar bo'yicha hisobot.* Jahon banki ma'lumotlari asosida tayyorlangan.

Noyabr, 2024-Yil

9. **Safarova, S.** (2022). "O'zbekistonda demografik o'zgarishlar va mehnat bozori". *Ijtimoiy va iqtisodiy tadqiqotlar jurnali*, 52(2), 123-136. Demografik jarayonlarning mehnat bozoriga ta'siri haqida maqola.
10. **United Nations Population Division.** (2023). *World Population Prospects*. BMTning dunyo aholisiga oid statistik ma'lumotlar va prognozlari.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH